

УЧУВЧИСИЗ УЧАДИГАН АППАРАТЛАРНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ ВА БУГУНГИ КУНДАГИ АХАМИЯТИ

Умматалиева Муқаддам Алижон қизи

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси курсанти

Пардаева Нилуфар Шойим қизи

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8058405>

Аннотация: Ушбу мақолада учувчисиз учадиган аппаратларининг дастлабки ривожланиш тарихи, хозирги кунгача қандай мақсадларда ишлатилиб ва фойдаланиб келинаётганлиги, харбий мақсадларда ва қишлоқ хўжалиги соҳасида ишлатилаётганлиги, оммавий ахборот воситаларида тутган ўрни ёритилган.

Калит сўзлар: Учувчисиз учадиган аппаратлар, дронлар, харбий мақсадлар, оммавий ахборот воситалари, қишлоқ хўжалиги.

Шиддат билан ривожланаётган бугунги замонда технологияларининг ҳам турли янги кўринишлари ишлаб чиқарилмоқда. Хусусан урушдан кейин вақтларда СССР ва АҚШда учувчисиз разведка тизимларида ишлади. Совет дронлари разведка самолётлари эди. Уларнинг ёрдами билан аерофотосурат, электрон разведка ва эстафеталаш ишлари олиб борилди.

Бу харбий фаннинг УУАларга (учувчисиз учар аппаратлар) бўлган муносабатида ўз аксини топди. Америкаликлар чўл бўронида ва Югославия кампаниясида УУАлардан фойдаланган. 90-йилларда улар дронларни ишлаб чиқишда ҳам етакчи бўлишди. Шундай қилиб, 2012 йилдан бери улар турли хил модификациядаги деярли 8 минг дона УУАларга эга. Булар асосан кичик армия разведкачи дронлари эди, аммо зарба берувчи УУАлар ҳам бор. Улардан биринчиси, 2002 йилда автомобилга ракета ҳужуми билан ал-Қоида етакчиларидан бирини йўқ қилган. Ўшандан бери душман ҳудудини ёки унинг бўлинмаларини йўқ қилиш учун УУАлардан фойдаланиш одатий ҳолга айланди.

Агар дронлар тарихига назар солсак, у илк бор Германия томонидан қўлланилган бошқарилувчи ва ҳақиқий урушда қатнашган биринчи серияли дрон В-1 ракетасидир. Бу немис “ажойиб қуроли” Буюк Британияга қарата ўқ узди. Ҳаммаси бўлиб 25 000 тагача бундай усқуналар ишлаб чиқарилган. В-1 импульсли реактив двигателга ва маршрут маълумотларига эга автопилотга эга эди.

Дронларнинг бундай тезлик билан ривожланиши ва кенг кўламдаги ишлатилиши билан биргаликда уларга қарши танқидий фикрлар ҳам кенг тарқалмоқда. Авваламбор бунга сабаб дронларнинг ишлатилиши ҳақида халқаро инсон ҳуқуқлари нормативларининг йўқлигидир. Халқаро қонунларига кўра душманлигига шубҳа бўлган кимсалар ёки гуруҳлар оддий фуқаро сифатида эътироф этилиши керак (Женева Конвенциясининг 8 август 1977 йилдаги қўшимча протоколининг 50-моддаси) ва уларга қарши ҳужум уюштириш уруш жинояти ҳисобланиши керак. АҚШ дронлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйган ва улар орқали ҳужумларни амалга ошираётган ягона мамлакат эмас. Исроил, Туркия, Эрон, Россия, Хитой, Франция, Ҳиндистон ва бошқалар, умумий ҳисобда 40 га яқин давлат ўз армиялари таркибида дронлар миқдорини оширишга ҳаракат қилмоқда.

Куйдагиларни инобатга олган ҳолда бизнинг армиямизда ҳам бир қанча ишлар амалга оширилмоқда. Мисол учун УУАларини аниқлаш ва уларни безарар тушириш воситалари ишлаб чиқилмоқда. Ушбу таҳликали зомонда, глобаллашув давом этаётган ва халқоро муносабатларнинг бутун тизими ўзгариб бараётган шароитларда жаҳондаги ҳарбий-сиёсий вазият халқоро ва минтақавий хавфсизликка хаф-хатар ҳамда таҳдидлар кўлами кенгайиб бароятганлиги бунга сабаб бўлади. Бундай муаммоларнинг пайдо бўлиши учувчисиз учар аппаратларини эътиборни янада кўпроқ қаратишни талаб этади.

Бугунги кунда дронларининг бирқанча турлари мавжуд бўлиб, уларнинг ишлаб чиқариш статистикаси асосан ривожланган давлатларнинг ҳисобига тўғри келади. Қолаверса яратилаётган дронларнинг хавфлилик даражаси ҳам мавжуд бўлиб, эндиликда энг хавфли дронлар куйдагилар ҳисобланади. Булар, MQ-4C Triton, WU-14, CN-5, Taranis, Northrop Grumman X-47BC, IAI Harpy, MQ-9 Reaper, Форпост, C-Worker 6, S-100 Camcopter.

Уларнинг яратилиш тарихи куйдагича

1. MQ-4C Triton

Ушбу дрон учувчисиз бошқариладиган қурилмалар ичида энг йириги ҳисобланади. MQ-4C Triton қурилмасини Пентагон буюртмасига асосан Northrop Grumman компанияси тайёрлаган. Унинг қанотлари узунлигини

2. WU-14

Хитойнинг эксперименталь гиперозовли ушбу дрони қитъа бўйлаб ракеталарни етказиб бериш учун мўлжалланган. Гарчи Хитой Халқ Республикаси Мудофаа вазирлиги дастлаб WU-14 ни “учадиган илмий қурилма” деб эълон қилган бўлса-да, кейинчалик дрон ҳарбий мақсадлар учун барпо этилгани тан олинди. WU-14 рейтингдаги энг қудратли учувчисиз бошқариладиган қурилмадир. Чунки у ядро қуролини нишонга етказиш учун мўлжалланган.

Шунингдек бугуни кунга келиб учувчисиз учадиган аппаратлар яни дронлардан қишлоқ хўжалиги соҳаларида ҳам фойдаланиб келинмоқда.

Қишлоқ хўжалигида УУАдан фойдаланиш ижобий ўзгаришларни таъминлаб, ишлаб чиқариш харажатларини сезиларли даражада камайтириш имконини беради. Ҳосил етиштиришда УУАдан фойдаланиш бўйича АҚШ, Хитой, Япония, Бразилия ва кўплаб Европа мамлакатлари катта тажриба эга. AUVSI (Association for Unmanned Vehicle Systems International – Халқоро учувчисиз учиш тизимлари ассоциацияси) ташкилотининг маълумотларига кўра, “The Economic Impact of Unmanned Systems Integration in the United States (Кўшма Штатлардаги учувчисиз тизимлар интеграциясининг иқтисодий таъсири)” деб номланган ҳисоботда [6] қайд этилишича, қишлоқ хўжалигида УУАдан фойдаланиш бошқа соҳаларга қараганда устуворлик беради ва 2025 йилга келиб АҚШда УУА бозорининг тахминан 80%и қишлоқ хўжалигида банд бўлади. Минтақалар нуқтаи-назаридан, АҚШ жаҳон УУА бозорининг катта қисмини эгаллайди. Дунё миқёсида УУА савдосининг ярми айнан ушбу мамлакатга тўғри келади. Дронлар савдосининг бундай юқори улушини дунёда ҳарбий мақсадларда ишлатиладиган УУАнинг деярли барчаси ҳарбий бозорнинг 87% улушига эга бўлган АҚШда сотилиши ҳамда соҳада амалга оширилаётган илмий-тадқиқот ва тажрибаконструкторлик ишларининг кенг кўлами мавжудлиги билан изоҳлаш мумкин

(1-расм). Шу билан бирга, 2020 йилга келиб Европа-Осиё бозорларида арзон қурилмаларга бўлган талабнинг юқори тезликда ошиши натижасида УУА бозорида АҚШнинг улуши бироз камайди.

Қишлоқ хўжалиги соҳасида УУАдан фойдаланишнинг қўйидаги имкониятларини алоҳида кўрсатиб ўтиш жоиз:

- қишлоқ хўжалиги ерларини инвентаризация қилиш;
- майдонларнинг электрон хариталарини яратиш;
- иш ҳажмини баҳолаш ва уларнинг бажарилишини назорат қилиш;
- экинларнинг ҳолатини оператив мониторинг қилиш;
- қишлоқ хўжалик экинларининг ўсишини баҳолаш;
- қишлоқ хўжалиги ерларини ҳимоя қилиш (кўриқлаш);
- зарарли объектларга қарши курашиш учун экинларни пестицидлар билан даволаш.

Экинларни сканерлаш орқали реал вақтда учиш баландлигини аниқлаш, керакли миқдордаги суюқликни пуркаш, суюқлик ҳажмини созлаш ва у билан бутун майдонни бир хилда қоплаш ишларини амалга ошириш мумкин. УУА турли хил сенсорлар билан жиҳозланган, жумладан, мультиспектрал камералар: у орқали олинган тасвирнинг юқори аниқлиги майдоннинг муаммоли жойларини аниқлаш имконини беради; сунъий йўлдош навигация тизимлари; кичик ўлчамли борт компьютерлари ва кимёвий воситаларни қўллаш ускуналари. Стандарт сунъий йўлдош тизимлари 15-30 метр пикселли тасвирларни олиш имконини берадиган бўлса, УУА 30-100 минг гектаргача бўлган қишлоқ хўжалиги ерларини қамраб олувчи 5 сантиметрли аниқликдаги тасвирларни олади. Дастурий таъминотда қайта ишланган, маълумотлари таҳлил қилинган ва визуаллаштирилган ушбу тасвирлар ер эгаларига ернинг ҳолати ва ишлов бериш ҳақида маълумот олиш, касалликларни мониторинг қилиш, экинларни кузатиш ва тошқинларни моделлаштириш имконини беради. Бугунги кунда УУА NDVI (Normalized Difference Vegetation Index – Ўсимликларнинг нормаллашган фарқли индекслари) тақдим этадиган маълумотларга қараганда 10 баробар кўпроқ маълумот олиш учун гиперспектрал технология ёрдамида (касалликларни аниқлаш учун керакли япроқ ҳақида батафсил маълумот бериши мумкин) технологик ечимларни таклиф этади. Ушбу технология асосида маълумотлар базасини яратиш ва реал вақт режимида ер эгаларига тавсиялар бериш учун турли хил алгоритмлардан фойдаланиш мумкин. Яқин келажакда 50-60% дан ортиқ УУА қишлоқ хўжалигида, асосан, ўсимлик етиштириш соҳасида фойдаланилади [7]. Бундай маълумотларни инобатга олиб, мамлакатимизда УУАни аниқ ҳисоб-китобларга асосланган деҳқончилик лойиҳаларида қўллаш учун қўйидагича схематик ечимдан фойдаланиш мақсадга мувофиқ (2-расм). Бу минтақаларда қишлоқ хўжалик соҳасида рақамли технологиялар асосида кўрсатиладиган хизматлар учун асос вазифасини бажаради. Таъкидлаш жоизки, бугунги кунда УУА мамлакатимизда унчалик тараққий этмаган, яъни бу йўналиш бошланғич босқичда. Сўнгги бир неча йил мобайнида қишлоқ хўжалиги соҳасида дронлардан фойдаланиш бўйича турли хил лойиҳалар ишлаб чиқилган бўлиб, уларнинг 90% дан кўпроғи ҳали ишлаб чиқаришга кенг татбиқ этилмаган. Бунинг бир қанча сабаблари мавжуд бўлиб, улар мамлакатимиз қишлоқ хўжалиги соҳасида УУАдан фойдаланишнинг SWOT-таҳлилини амалга ошириш жараёнида аниқланди (жадвал):

Биринчидан, дронларнинг заиф томони уларни бошқаришдир, бунинг учун маълум бир тайёргарлик талаб этилади. Оғирлиги бир неча килограмм бўлган, бир неча юз метр баландликда учишга қодир бўлган УУАни бошқаришда учувчиоператорларнинг бошқарув малакасининг йўқлиги атрофдаги одамлар, мол-мулк, самолёт ва вертолётларнинг парвози учун хавф туғдиради

References:

1. Т.Б.Маматкулов ва бошқалар.Криминалистик тактика.Дарслик.104-б.
2. <http://www.lex.uz> (Ўз.Р. қонун ҳужжатлари тўплами).
3. <http://www.gov.uz> (Ўз.Р. Ҳукумати портали).
4. <http://www.jstorg.com>.
5. <http://www.wikipedia.org> (Интернет энциклопедия).
6. <http://www.ehow.com>.